

EDUCACIÓN, CULTURA Y COMUNICACIÓN AMBIENTALES

La educación ambiental en la formación inicial de los licenciados en Educación Pedagogía-Psicología.

Environmental education in the initial training of graduates in Pedagogy-Psychology Education.

Educação ambiental na formação inicial de graduados em Pedagogia-Psicologia.

Ivón de la Caridad Bonilla Vichot¹, Danytere de Lázaro Cubillas Romero y Misleiby Ravelo Peña

¹Universidad de Pinar del Río, Cuba

ivon.bonilla@nauta.cu

Recibido:06/01/2020

Aceptado: 05/06/2020

Publicado: 30/06/2020

RESUMEN

Los licenciados en Educación Pedagogía–Psicología juegan un importante papel en la implementación del *Plan del Estado cubano para el enfrentamiento al cambio climático*, Tarea Vida, como orientadores hacia una actitud responsable con el ambiente. El presente trabajo tuvo como objetivo proponer acciones para la preparación de los estudiantes de Pedagogía – Psicología en los contenidos de educación ambiental. Para ello se aplicaron métodos del nivel teórico, como el análisis-síntesis, la inducción-deducción, el análisis de contenido y la modelación; del nivel empírico, el análisis documental, la observación y la entrevista. La tabulación de la información se realizó mediante la estadística descriptiva. Los resultados permitieron realizar valoraciones sobre las fortalezas y debilidades existentes en este campo, sugerir la inclusión de diversos temas en las asignaturas del currículo como parte de la formación inicial en la carrera, así como la realización de un curso optativo como respuesta a las carencias detectadas. Se concluye que la integración de los contenidos al currículo de formación en la carrera permite el incremento de la preparación de los futuros docentes, evidenciado en el 100% de estudiantes con evaluaciones de 5 puntos y los altos niveles de satisfacción referidos por los 12 profesores que participaron en la investigación.

PALABRAS CLAVE: educación ambiental, estudiantes de Pedagogía–Psicología, estrategia, integración, proceso formativo

ABSTRACT

Graduates in Pedagogy-Psychology Education play an important role in the implementation of the *Cuban State Plan for confronting to climate change*, Life Task, due to their role as counselors aimed at achieving a responsible attitude towards the environment. The present work aims to propose actions for the preparation of students of Pedagogy - Psychology in the contents of environmental education. For this, methods of the theoretical level were applied, such as analysis-synthesis, induction-deduction, content analysis and modeling; empirical level, documentary analysis, observation and interview. The information was tabulated using descriptive statistics. The results allowed evaluations of the existing strengths and weaknesses in this field, suggesting the inclusion of various topics in the curriculum subjects as part of the initial training in the degree program, as well as the completion of an optional course in response to the detected deficiencies. It is concluded that the integration of the contents to the training curriculum in the Pedagogy-Psychology degree allows an increase in the preparation of

future teachers, evidenced in 100% of students with five point evaluations and the high levels of satisfaction reported by the twelve teachers who participated in the research.

KEYWORDS: environmental education, integration, students of Pedagogy-Psychology, strategy, training process

RESUMO

Os Licenciados em Pedagogia – Psicologia desempenham um importante papel na implementação do Plano do estado cubano para o enfrentamento e adaptação às mudanças climáticas Terra Viva devido à sua atuação como orientadores, para desenvolver uma atitude responsável com o meio ambiente. Este trabalho objetiva propor ações para a preparação dos graduandos de Pedagogia – Psicologia nos conteúdos da Educação Ambiental. Para isto foram utilizados métodos do nível teórico (como análise-síntese e indução-dedução) e análise do conteúdo e da modelação do nível empírico (a análise documental, observação e entrevista). O processamento dos resultados, realizado através da estatística descritiva, permitiu realizar valorações sobre as fortalezas e debilidades existentes neste campo, sugerir a inclusão de diversos temas nas disciplinas do currículo como parte da formação inicial do curso, bem como a realização de uma disciplina optativa, como resposta às carências detectadas. Conclui-se que a integração dos conteúdos ao currículo deste curso permite o incremento da preparação dos futuros docentes, evidenciado no fato de 100% dos estudantes amostrados terem obtido avaliação de 5 pontos, bem como no nível de satisfação dos 12 professores que participaram da pesquisa.

PALAVRAS CHAVE: educação ambiental, estudantes de Pedagogia-Psicologia, estratégia, integração, processo de treinamento

INTRODUCCIÓN

El Ministerio de Educación Superior de la República de Cuba tiene dentro de sus prioridades el desarrollo de acciones de formación e innovación educativas, encaminadas a elevar la calidad de la preparación de los profesionales de la educación, tal y como señalan el Informe regional de monitoreo del progreso hacia una educación de calidad para todos en América Latina y el Caribe (Körner, 2012) y de la Cumbre de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, 2017).

En los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) aprobados en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se precisa lo siguiente: *ODS 4:* Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto a la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana; *ODS 13:* Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos (ONU, 2015). En este sentido, el cambio climático y los problemas de peligro, vulnerabilidad y riesgo constituyen contenidos priorizados en el perfeccionamiento de la educación ambiental para el desarrollo sostenible, en el Sistema Nacional de Educación, los cuales se actualizan tomando en cuenta las orientaciones emanadas del *Plan del Estado cubano para el enfrentamiento al cambio climático*, llamado Tarea Vida (Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, 2017).

Investigaciones recientes han demostrado que todavía deben incrementarse las acciones educativas dirigidas a fortalecer la formación inicial de los profesionales de la educación en esta área. La presente investigación se proyecta sobre los resultados de Betancourt (2016), quien señala que:

- Son insuficientes las acciones que se planifican en las estrategias educativas para lograr la educación ambiental de los estudiantes;

- no todas las que se planifican atraviesan las dimensiones de la proyección educativa del pregrado (dimensión curricular, sociopolítica y extensionista);
- se priorizan acciones educativas dirigidas al trabajo con los estudiantes en la universidad en detrimento de las acciones en las instituciones educativas donde se insertan;
- las acciones que se planifican no siempre guardan relación con el modo de actuación profesional según el año académico;
- existen escasas actividades metodológicas dirigidas a preparar a los docentes para la implementación de esta estrategia curricular;
- a pesar de las potencialidades educativas de los contenidos no se aprovechan en función de la educación ambiental para el desarrollo sostenible.

Asimismo, dicho autor reconoce las amplias potencialidades del currículo de la formación inicial del profesorado para la educación ambiental para el desarrollo sostenible, pues esta constituye una estrategia curricular basada en un currículo optativo/electivo y la disciplina principal integradora *Formación Laboral Investigativa* (Betancourt, 2016).

La Dirección de Formación de Profesionales del Ministerio de Educación Superior de la República de Cuba ha elaborado el folleto *Tarea Vida: por y desde Cuba, preservando la Humanidad*, donde se ofrecen indicaciones para la introducción de la educación ambiental para el desarrollo sostenible en los *Planes «E»* de las carreras universitarias en el país (Ministerio de Educación Superior, 2018).

En el caso específico de la *Licenciatura en Educación. Pedagogía-Psicología*, el *Modelo del Profesional* proyecta cómo se ha de desempeñar el egresado de este perfil en el cumplimiento de la orientación educativa a estudiantes, familiares y vecinos de la comunidad, en la asesoría psicopedagógica a directivos y profesores, la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje de las disciplinas pedagógicas y psicológicas y en la investigación educativa en los contextos donde desarrolla su labor profesional, que constituye el objeto de trabajo (Ministerio de Educación Superior, 2016). La integración de la educación ambiental para el desarrollo sostenible a la formación inicial y permanente de dichos profesionales debe comprenderse desde su pertinencia, pues esta facilita un mejor desempeño de sus funciones.

Con la aplicación de métodos del nivel teórico, empírico y estadístico se pudo constatar que en el proceso de formación de los profesionales de Pedagogía-Psicología en la Universidad de Pinar del Río Hermanos Saiz Montes de Oca existen las siguientes fortalezas:

- La existencia de un proyecto científico que promueve la investigación, la innovación y la creatividad, y que responde a las funciones principales de toda universidad (investigación, docencia y proyección social), dentro del marco de la autonomía institucional (Laboratorio Psicopedagógico, espacio de aprendizaje para todos).
- Las posibilidades del currículo universitario para realizar ajustes que respondan a las exigencias sociales de los territorios, desde el currículo propio y optativo/electivo.

Sin embargo, estas coexisten con algunas debilidades, tales como:

- Las investigaciones realizadas desde las ciencias pedagógicas en temáticas de la educación ambiental son insuficientes.
- La integración de los conocimientos de la educación ambiental para el desarrollo sostenible en las disciplinas y asignaturas resulta limitada para cumplir con éxito su objeto de trabajo.

Este balance revela la contradicción que se establece entre la necesidad incluir la educación ambiental para el desarrollo sostenible en la formación de los profesionales de Pedagogía-Psicología y las limitaciones que existen en el tratamiento de esos contenidos en el proceso de formación inicial; por lo cual el objetivo del presente trabajo consiste en proponer acciones para la preparación de los estudiantes de Pedagogía-Psicología de la Universidad de Pinar del Río, en los contenidos de educación ambiental, de manera que durante el desempeño de su rol profesional, logren un efecto multiplicador en los estudiantes con los que interactúan, en las familias y agentes comunitarios que intervienen en el proceso pedagógico, en los docentes y directos, a partir de las acciones de orientación y asesoría que ejecutan.

MATERIALES Y MÉTODOS

Para la realización de este estudio se seleccionó una muestra intencional, constituida por 12 profesores de la carrera *licenciatura en Educación, especialidad Pedagogía-Psicología*, quienes representan el 70% de la población, durante el curso 2018-2019. El 100% son licenciados en Educación; de ellos, dos doctores en Ciencias Pedagógicas (11.8%) y dos másteres en Educación (90%). El 66.6% tiene 10 años o más como profesor en la carrera y el 100% cubren todas las disciplinas de la especialidad.

En la investigación se asumió como método general el *dialéctico materialista*, que permitió el estudio de la integración de la educación ambiental para el desarrollo sostenible en la formación de los profesionales de Pedagogía-Psicología como un proceso, explicar la lógica de su ejecución, las contradicciones que se manifiestan y la selección de los métodos de investigación de los niveles teórico, empírico y estadístico matemático.

Entre los métodos del nivel teórico empleados se encuentran el *análisis-síntesis*, que permitió descomponer el fenómeno que se investiga, la apropiación de sus múltiples relaciones y llegar a razonamientos sintetizados. La *inducción-deducción*, que posibilitó el logro de las abstracciones necesarias para descubrir las regularidades que tipifican el proceso de integración de la educación ambiental para el desarrollo sostenible en la formación inicial de dichos profesionales y su pertinencia, en función de elevar la calidad de sus desempeños.

El *análisis de contenido* fue empleado en el tratamiento e interpretación de diversos documentos entre los que se destacan: *Modelo del Profesional* para la carrera de licenciatura en Educación. Pedagogía-Psicología, Planes de estudio «D» y «E», programas de las asignaturas, la proyección de la disciplina principal integradora, las estrategias de trabajo metodológico de colectivos de años, disciplinas y carreras, necesarios para realizar inferencias e interpretaciones de las situaciones encontradas y cumplir el objetivo propuesto.

La *modelación*, se empleó en el proceso de representación de la realidad social que se quiere transformar y para conformar el producto científico que se propone.

Entre los métodos del nivel empírico se encuentran la *observación participante* en los colectivos de año, disciplinas y carreras, con la finalidad de constatar el tratamiento que se da a los conocimientos de la educación ambiental para el desarrollo sostenible y su vinculación con el modo de actuación; y la *entrevista*, realizada a los profesores de la muestra y dirigida a la obtención de la información sobre la integración del conocimiento de la educación ambiental para el desarrollo sostenible en el proceso de formación de los profesionales de Pedagogía-Psicología, con el propósito de conocer sus necesidades sobre el tema y las oportunidades para su realización.

La técnica de *triangulación metodológica* permitió integrar la información obtenida con los diferentes instrumentos aplicados en la investigación, la cual fue procesada utilizando el cálculo de índice para cada uno de los indicadores, considerándose el rango 0-0.2 como *inadecuado*; 0.2 – 0.4 como *poco adecuado*; 0.4 – 0.6 como *adecuado*; 0.4 – 0.8 como *bastante adecuado* y 0.8 -1 como *muy adecuado*.

Para la valoración de los aspectos esenciales que caracterizan la integración del conocimiento de la educación ambiental para el desarrollo sostenible al proceso de formación de los profesionales de Pedagogía–Psicología en la Universidad de Pinar del Río se precisaron dos dimensiones:

- *Dimensión I (cognitiva)*: Referida al nivel de conocimientos que tienen los docentes sobre los contenidos de la educación ambiental, los principios que la sustentan, los principales problemas ambientales y la pertinencia de su inclusión en el currículo de la carrera.
- *Dimensión II (metodológica)*: Aborda cómo se seleccionan los contenidos, cómo son incorporados a los currículos y cómo se evalúan.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El estudio del *Modelo del Profesional* para la carrera de Pedagogía–Psicología y del *Plan de Estudio «E»* permitió constatar que el término *educación ambiental para el desarrollo sostenible* no aparece explicitado en esos documentos, aunque sí hacen referencia a la educación ambiental en los objetivos generales y en las tareas de la función orientadora. El análisis de la inclusión de los contenidos de la misma en el diseño curricular y su concreción a nivel de los años académicos y de disciplinas, arrojó los siguientes resultados:

- Se aprecia la tendencia a la inclusión de los contenidos de educación ambiental al sistema de conocimientos del currículo base de la carrera, más evidente en la disciplina *Orientación Educativa*, con énfasis en la asignatura *Orientación Comunitaria*; pero resulta insuficiente su salida en el resto de las asignaturas y años académicos en función de los problemas que este profesional debe enfrentar en la práctica educativa.
- En la proyección del currículo propio y optativo/electivo no se logra la inserción efectiva de los contenidos que complementen la asimilación del contenido de educación ambiental para el desarrollo sostenible concebido en el currículo base.
- La organización de las asignaturas en las disciplinas comunes de la carrera aún no logra alcanzar los consensos necesarios que propicien la incorporación de los contenidos de educación ambiental para el desarrollo sostenible en la formación del profesional.
- Son escasas las investigaciones dirigidas a la articulación de los contenidos de la educación ambiental para el desarrollo sostenible en la formación inicial de los profesionales de Pedagogía–Psicología.
- Aunque se constatan convenios con instituciones de otros sectores, Centro de Educación y Promoción para el Desarrollo Sostenible (CEPRODESO), dirigidos a la actualización científica en el área de la educación ambiental para el desarrollo sostenible, son insuficientes las actividades realizadas que incorporan los contenidos de esta, según la concepción planteada en la formación inicial, con los estudiantes de la carrera, a fin de fortalecerla en su futuro desempeño profesional.

En las entrevistas realizadas se pudo conocer que el 100% de los profesores reconoce tener poco nivel de actualización sobre educación ambiental, cambio climático, problemas ambientales globales, nacionales y locales; el 57.1% no planifica conscientemente estos contenidos en sus clases. El 35.7% considera que los mismos solo son objeto de interés para los profesores de las asignaturas *Orientación Comunitaria*, *Educación para la Salud y la Sexualidad* y *Pedagogía*.

El estudio demostró que la dimensión más afectada fue la segunda, al ubicarse ella en la categoría de *inadecuada*, con índice de 0.193. La primera dimensión se ubicó en la categoría *poco adecuada*, con índice de 0.238. El resultado total fue evaluado como *poco adecuado*, al alcanzar el índice general de 0.217.

Lo anterior determinó la propuesta de un conjunto de acciones para la incorporación de los contenidos de la educación ambiental para el desarrollo sostenible a la formación inicial de los profesionales de Pedagogía–Psicología, a partir del diseño de estrategias que aborden la problemática desde lo teórico, lo metodológico y lo práctico.

De igual manera, se constató que el accionar del colectivo pedagógico debe integrar otros agentes y agencias (el tutor, la escuela, la comunidad, la organización juvenil y estudiantil, el líder científico, entre otros), para establecer relaciones significativas que acerquen al estudiante al contexto profesional, lo que le permitirá comparar la realidad educativa actual con el modelo deseable, identificar problemas ambientales y modelar posibles soluciones; aspecto abordado por autores como Martell (2015) y Alfaro, *et al.* (2017), Ravelo (2018) entre otros, al reconocer la necesaria unidad de todo el sistema de influencias educativas en el proceso formativo.

Debido a que el currículo de la carrera de Pedagogía–Psicología permite la interdisciplinariedad en el abordaje de problemáticas ambientales, la transferibilidad de los aprendizajes y la contextualización de los contenidos de las diferentes asignaturas en función de lograr un desempeño eficiente, se propusieron como parte de la presente investigación un grupo de acciones que contemplaron el diseño de un curso para el currículo optativo/electivo, con la finalidad de profundizar en los contenidos medioambientales en aras de alcanzar lo anterior.

Asimismo, se incorporó la educación ambiental para el desarrollo sostenible como línea de trabajo metodológico en los diferentes subsistemas de trabajo metodológico (carrera, disciplinas, años), con vistas a ofrecer la preparación teórica y metodológica necesaria para la implementación de la *Estrategia curricular de Educación Ambiental*; se creó una sección en el Grupo Científico Estudiantil de Orientación Comunitaria para la investigación de problemáticas ambientales y la elaboración de propuestas de soluciones desde el rol del psicopedagogo, estimulando la participación en eventos científicos. Se elaboró además, la *Estrategia de Educación Ambiental de la carrera Pedagogía–Psicología*, atendiendo a las dimensiones de la formación: curricular, extensionista y sociopolítica, para conducir de forma sistemática y sistémica la educación ambiental para el desarrollo sostenible de estos profesionales.

La educación ambiental constituye un componente indispensable de la educación integral de la personalidad, en tanto prepara a los educandos y a toda la población para el cuidado y conservación de la naturaleza, además de prevenir y mitigar los problemas ambientales que enfrenta la humanidad, al contribuir a la formación de una cultura ambiental en pos del desarrollo sostenible. De modo que en la formación ambiental en los profesionales de la psicopedagogía debe tener en cuenta los siguientes aspectos:

- Los conocimientos pedagógicos generales y de los problemas medioambientales globales, nacionales, regionales y locales.
- El dominio de los contenidos sobre medio ambiente y los principales problemas que afectan la salud del hombre.
- Las capacidades y habilidades para desarrollar acciones y solucionar problemas medioambientales.
- La toma de decisiones responsables en relación con su futuro y con la práctica de estilos de vida sostenibles.

- La capacidad de reflexión sobre su propia práctica, sobre situaciones ambientales locales para evidenciar una mejor comprensión del mundo.
- La educación ambiental como expresión de la integración armónica de los valores que permiten asumir una conducta responsable ante la vida del ser humano y del planeta. (MES, 2016, p. 14)

Al respecto, con el curso optativo se lograron cambios significativos en la forma de pensar y de actuar de los estudiantes de la carrera de Pedagogía–Psicología, al reconocer estos los problemas medioambientales como problemas profesionales inherentes a su rol; y cómo su accionar puede influir en el resto de las personas, lo cual contribuyó, sin lugar a dudas, a una toma de conciencia sobre su papel como educador ambiental y su contribución al desarrollo sostenible del país. El 100% de los estudiantes resultaron evaluados de 5 puntos al finalizar el curso.

El diseño de la *Estrategia curricular de Educación Ambiental* para la especialidad, incluyó un sistema de saberes sobre el medio ambiente y la educación ambiental, y la determinación de las potencialidades de los componentes del modelo del profesional para lograr la integración de los contenidos ambientales (conocimientos, habilidades, valores y experiencias de la actividad creadora) en las dimensiones educativas del proceso de formación.

Resultó clave para el logro de los fines propuestos, la inserción activa y consciente de los estudiantes en la concepción, ejecución y control de las actividades realizadas, lo que favoreció el aprendizaje vivencial y desarrolló los recursos personales al tener en cuenta aspectos esenciales como la identidad profesional y el sentido de pertenencia, la responsabilidad ante la acción en el contexto cultural, la intencionalidad en la intervención, la orientación con fines desarrolladores y la autorregulación; lo cual significa que estos asumieron las tareas asignadas y la apropiación de conocimientos sobre el ambiente, el cambio climático, vulnerabilidad, percepción de riesgos, etc.; con un profundo enfoque humanista, desarrollando cualidades como el compromiso moral ante el cuidado del Medio ambiente, la actitud crítica y autocrítica, solidaria y cooperativa en la solución de los problemas que lo afectan; independencia, creatividad y comportamiento basado en valores.

A su vez, la propuesta da cumplimiento a los objetivos de la *Agenda 2030*, a la *Estrategia Nacional de Educación Ambiental* del Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente, y a la *Estrategia Ambiental Nacional* del Ministerio de Educación de la República de Cuba.

CONCLUSIONES

Para alcanzar un desempeño profesional ambiental los estudiantes deben recibir de forma integrada y coherente las influencias del colectivo pedagógico en la educación ambiental para el desarrollo sostenible, de modo que se apropien de los contenidos ambientales para dar muestras de actitudes y comportamientos acordes a una personalidad capacitada para vivir y luchar por el desarrollo sostenible.

En el caso específico de la Universidad de Pinar del Río, el sistema de acciones diseñado para la carrera *licenciatura en Educación, especialidad Pedagogía–Psicología* permitió la preparación de los estudiantes al proyectarse esta desde los componentes y las dimensiones de la formación inicial, los cuales integraron los contenidos ambientales en la actividad laboral e investigativa, de acuerdo con los contextos de actuación, lográndose un efecto multiplicador en la interacción con los alumnos, las familias y agentes comunitarios que intervienen en el proceso pedagógico, así como en los docentes y directivos, a partir de las acciones de orientación y asesoría que ejecutan.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Alfaro, E., Hernández, L., y Muñoz, J.F. (2017). Preparación al tutor para la formación inicial investigativa de los estudiantes de las carreras pedagógicas. *Pedagogía y Sociedad*, 20(49), 24-47. <http://revistas.uniss.edu.cu/index.php/pedagogia-y-sociedad/article/view/542>
- Betancourt, M.Z. (2016). Currículo y educación ambiental para el desarrollo sostenible en la formación inicial del profesorado. *Atenas*, 2(34), 42-54. <https://url2.cl/nsxN1>
- Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. (2017, 27 de enero). Declaración Política de Punta Cana. V Cumbre CELAC, Punta Cana, República Dominicana. <https://cutt.ly/6iP4yIT>
- Körner, A. (2012). *Informe Regional de Monitoreo del Progreso hacia una Educación de Calidad para Todos en América Latina y el Caribe: EPT 2012*. UNESCO/OREALC. <https://cutt.ly/UiArNcU>
- Martell, M. (2015). Contextualización de las funciones de la enseñanza en pos de una concepción integradora de la evaluación de los aprendizajes. *Revista IPLAC*, (1), (s/i).
- Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. (2017). *Plan de Estado para el enfrentamiento al cambio climático en la República de Cuba*. <https://url2.cl/dxeXi>
- Ministerio de Educación Superior. (2016). *Modelo del Profesional de la carrera licenciatura en Educación. Pedagogía-Psicología* [documento de trabajo no publicado]. Dirección de Formación Profesional.
- Ministerio de Educación Superior. (2018). *Modelo del Profesional de la carrera licenciatura en Educación. Pedagogía-Psicología*, [documento de trabajo no publicado]. Dirección de Formación Profesional.
- Organización de las Naciones Unidas. (2015). *Objetivos de Desarrollo Sostenible*. <https://cutt.ly/EiP8pdN>
- Ravelo, M. (2018). El proceso de desarrollo de la competencia investigativa: Etapas para su implementación. *Revista IPLACC*, (4), (s/i).